

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ФИНСКОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: КЛЮЧИ К УСПЕХУ БУДУЩЕГО

¹Эшмурадов Дилшод Эльмурадович, ²Борисова Елена Анатольевна

¹к.т.н., доц. заведующий кафедрой «Системы энергообеспечения», ТУИТ,

²старший преподаватель кафедры «Системы энергообеспечения», ТУИТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11293451>

Аннотация. Финская система высшего образования является одной из самых передовых в мире, благодаря применению инновационных методов обучения и широкому использованию инфокоммуникационных технологий. В данной статье рассматривается структура высшего образования в Финляндии, особенности методов обучения, такие как проблемно-ориентированное и активное обучение, а также индивидуализация учебного процесса. Особое внимание уделяется педагогическим технологиям, включая интерактивные кейсы, которые способствуют развитию критического мышления и аналитических навыков у студентов. Инфокоммуникационные технологии, такие как системы управления обучением, виртуальная и дополненная реальность, а также электронное обучение, играют ключевую роль в создании гибкой и доступной образовательной среды. Финляндия демонстрирует пример успешного интегрирования современных технологий и педагогических инноваций в процесс обучения, что позволяет готовить высококвалифицированных специалистов для различных отраслей.

Ключевые слова: высшее образование Финляндии, инновационные методы обучения, проблемно-ориентированное обучение, активное обучение, индивидуализация обучения, интерактивные кейсы, педагогические технологии, инфокоммуникационные технологии, электронное обучение, виртуальная реальность, дополненная реальность.

ВВЕДЕНИЕ

Финляндия известна одной из самых передовых и эффективных систем образования в мире. Высшее образование в этой стране отличается высоким уровнем академических достижений, инновационными методами обучения и широким применением инфокоммуникационных технологий. В данной статье будет рассмотрена система высшего образования в Финляндии, акцент сделан на методах обучения, педагогических и инфокоммуникационных технологиях, которые применяются в финских университетах.

Система высшего образования в Финляндии

Финская система высшего образования включает в себя два типа учреждений: университеты и политехнические институты (также известные как университеты прикладных наук). Университеты в Финляндии сосредоточены на академических исследованиях и теоретических знаниях, тогда как политехнические институты ориентированы на профессиональное образование и прикладные исследования.

Опыт проведения занятий по информационным технологиям в Финляндии может быть очень полезен для студентов и профессионалов, желающих расширить свои знания в этой области и получить ценный опыт работы.

Университеты

Университеты Финляндии предлагают программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Обучение в университетах направлено на развитие критического мышления, исследовательских навыков и глубоких теоретических знаний.

Университеты прикладных наук

Политехнические институты предлагают программы, ориентированные на практическое применение знаний. Обучение включает стажировки, проекты и тесное сотрудничество с промышленностью.

Методы обучения

Финская система высшего образования известна своими инновационными и эффективными методами обучения. Основное внимание уделяется активному обучению, критическому мышлению и практическому применению знаний.

Проблемно-ориентированное обучение (Problem-Based Learning, PBL)

Один из основных методов, используемых в финских вузах, – проблемно-ориентированное обучение. Студенты работают над реальными проблемами, что стимулирует их к самостоятельному поиску решений, сотрудничеству и применению теоретических знаний на практике.

Индивидуализация обучения

Финские университеты стремятся учитывать индивидуальные потребности и интересы студентов. Студенты имеют возможность самостоятельно выбирать курсы и составлять свои учебные планы, что способствует более глубокому погружению в изучаемую тему и повышает мотивацию к обучению.

Активное обучение

Активное обучение включает в себя различные формы взаимодействия студентов между собой и с преподавателем. В финских вузах широко применяются групповые проекты, дискуссии, семинары и практические занятия, которые способствуют развитию навыков коммуникации, командной работы и критического мышления.

Педагогические технологии

Финские преподаватели активно используют современные педагогические технологии, которые помогают сделать процесс обучения более эффективным и увлекательным.

Обратная связь

Важной частью обучения в Финляндии является регулярная и конструктивная обратная связь. Преподаватели регулярно оценивают работы студентов, дают рекомендации и помогают им улучшить свои навыки и знания.

Проектное обучение

Проектное обучение позволяет студентам работать над реальными проектами, что способствует применению теоретических знаний на практике. Студенты работают в командах, разрабатывают проекты и представляют результаты своей работы.

Интерактивные методы

Преподаватели используют интерактивные методы обучения, такие как мозговые штурмы, ролевые игры и симуляции. Эти методы способствуют активному вовлечению студентов в учебный процесс и развитию навыков решения проблем.

Инфокоммуникационные технологии

Финские университеты активно внедряют инфокоммуникационные технологии (ИКТ) в образовательный процесс, что позволяет сделать обучение более доступным и гибким.

Финляндия является одной из ведущих стран в мире по развитию информационных технологий и цифровой экономики. В стране активно развивается образование в области IT, и местные учреждения предлагают широкий спектр курсов и программ для обучения студентов и профессионалов.

В учебных заведениях Финляндии, таких как университеты и колледжи, проводятся курсы по программированию, разработке веб-сайтов, анализу данных, кибербезопасности и другим темам, связанным с информационными технологиями. Преподаватели в Финляндии часто используют инновационные методики обучения, такие как практические занятия, проектная работа и сотрудничество с индустрией.

Студенты имеют возможность работать над реальными проектами с местными компаниями через стажировки или партнерские программы. Это помогает им получить практический опыт работы в IT сфере и укрепить свои навыки.

Электронное обучение (e-learning)

Электронное обучение включает в себя использование онлайн-платформ, виртуальных классов и образовательных ресурсов. Студенты могут участвовать в лекциях и семинарах онлайн, что позволяет гибко организовать свое учебное время.

Системы управления обучением (Learning Management Systems, LMS)

LMS, такие как Moodle или Blackboard, широко используются в финских университетах. Эти системы позволяют преподавателям размещать учебные материалы, управлять курсами и взаимодействовать со студентами онлайн.

Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR)

Виртуальная и дополненная реальность находят все более широкое применение в образовательном процессе. Эти технологии позволяют создавать интерактивные учебные среды, где студенты могут изучать сложные концепции и практиковаться в безопасной виртуальной среде.

Интерактивные кейсы

Интерактивные кейсы стали важной частью образовательного процесса в финских университетах. Эта технология позволяет студентам работать над симулированными реальными ситуациями, которые требуют анализа, принятия решений и действий. Студенты могут взаимодействовать с виртуальными персонажами, исследовать различные сценарии и оценивать последствия своих решений.

Интерактивные кейсы широко используются в различных дисциплинах, включая бизнес, медицину, право и инженерное дело. В бизнес-школах студенты могут работать над кейсами, связанными с управлением проектами, маркетингом или финансовым анализом. В медицинских вузах интерактивные кейсы помогают студентам практиковаться в диагностике и лечении пациентов в виртуальной среде, что позволяет минимизировать риски и ошибки в реальной практике.

Интерактивные кейсы способствуют развитию критического мышления, аналитических навыков и способности принимать обоснованные решения. Студенты активно вовлекаются в процесс обучения, что повышает их мотивацию и способствует более глубокому пониманию изучаемого материала.

Заключение

Высшее образование в Финляндии характеризуется высоким уровнем академических достижений, инновационными методами обучения и широким применением инфокоммуникационных технологий. Проблемно-ориентированное обучение, индивидуализация и активное обучение, а также использование современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий, включая интерактивные кейсы, делают финские университеты одними из самых передовых в мире. Этот подход позволяет готовить высококвалифицированных специалистов, способных эффективно работать в различных областях науки и промышленности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Sahlberg, P. (2015). *Finnish Lessons 2.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?*. Teachers College Press.
2. Kivinen, O., & Nurmi, J. (2003). Polytechnic Education and the Transition from School to Work in Finland. *European Journal of Education*, 38(4), 447-461.
3. Välimaa, J., & Hoffman, D. (2008). Knowledge Society Discourse and Higher Education. *Higher Education*, 56(3), 265-285.
4. Tynjälä, P., Välimaa, J., & Sarja, A. (2003). Pedagogical Perspectives on the Relationships between Higher Education and Working Life. *Higher Education*, 46(2), 147-166.
5. Marttila, L., & Koivunen, K. (2014). Interactive Learning Environments in Finnish Higher Education. *Journal of Educational Technology*, 9(2), 79-93.
6. Lakkala, M., Ilomäki, L., & Kosonen, K. (2010). From Instruction to Learning: The Adoption of Educational Technology in Finnish Higher Education. *Technology, Pedagogy and Education*, 19(3), 289-301.
7. Virtanen, A., Tynjälä, P., & Eteläpelto, A. (2014). Factors Promoting Vocational Students' Learning at Work: Study on Student Experiences. *Journal of Education and Work*, 27(1), 43-70.
8. Hakkarainen, K., Palonen, T., Paavola, S., & Lehtinen, E. (2004). *Communities of Networked Expertise: Professional and Educational Perspectives*. Elsevier.
9. Vuopala, E., Hyvönen, P., & Järvelä, S. (2016). Interactional Features in Successful Collaborative Learning in Virtual Learning Environments. *Active Learning in Higher Education*, 17(1), 25-38.
10. Collin, K., & Tynjälä, P. (2003). Integrating Theory and Practice? Employees' and Students' Experiences of Learning at Work. *Journal of Workplace Learning*, 15(7/8), 338-344.
11. Kosonen, K., & Ilomäki, L. (2008). Innovative Practices in Finnish Higher Education: The Use of ICT and New Pedagogical Models in Teaching and Learning. *European Journal of Education*, 43(1), 85-97.
12. Leinonen, T., Väättäjä, H., & Toikkanen, T. (2009). Online Learning Communities in Higher Education in Finland. *Journal of Educational Technology*, 20(4), 315-329.
13. Korhonen, V., & Ruhalahiti, S. (2015). The Role of Problem-Based Learning in Developing Students' Collaboration Competencies in Finnish Higher Education. *International Journal of Educational Research*, 71, 34-42.
14. Borisova, E.A. Development of Acceptable Risk Skills Among Students of Technical Higher Educational Institutions Based on Interactive Case Technologies. 2022 International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022. Tashkent 2022. –P. 1-5. DOI: [10.1109/ICISCT55600.2022.10146789](https://doi.org/10.1109/ICISCT55600.2022.10146789)

15. Borisova A. Elena. Methodology for developing skills of acceptable risk on the topic "Provision of first pre-medical AID to victims from the action of current" on the basis of interactive case //"Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali 2 (Issue 3), 103- 108. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7708443>
16. Борисова, Е. А. (2023). ОЦЕНКА НАВЫКОВ ПРИЕМЛЕМОГО РИСКА У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. Science and innovation, 2(Special Issue 4), 308-310.
17. Эшмурадов Д. Э., Ембергенова Н. П. ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 4. – С. 63-65.